

Intro

Q1. **Introdução e objetivo do estudo**

Convidamo-lo a participar neste estudo sobre os serviços de acessibilidade na RTP. Este estudo tem como objetivo recolher informações sobre o trabalho dos profissionais que trabalham em acessibilidade na RTP para o projeto *AVT accessibility in Portugal in broadcasting television*.

Este estudo é conduzido por Cláudia Martins (Politécnico de Bragança), Susana Valdez, Mariana Martins, Marta Morgado (Universidade de Leiden), Catarina Xavier (Centro de Estudos Anglisticos da Universidade de Lisboa) e Sara Ramos Pinto (Universidade de Leeds).

Como este questionário tem como objetivo recolher dados relativos especificamente a profissionais que trabalham em acessibilidade na RTP, pedimos-lhe que não distribua este questionário junto de outros profissionais externos à instituição.

Caso tenha alguma pergunta sobre o estudo, algum ponto não seja claro ou queira mais informações, não hesite em entrar em contacto connosco através deste e-mail: claudiam@ipb.pt ou através do número 00351939458316.

**Universiteit
Leiden**
The Netherlands

**INSTITUTO POLITÉCNICO
DE BRAGANÇA** Escola Superior de Educação

University of Lisbon Centre for English Studies
Centro de Estudos Anglisticos da Universidade de Lisboa

Q2. Que tipo de dados são recolhidos e como vão ser tratados?

Este questionário não demorará mais do que 15 minutos a ser respondido e incide sobre a sua experiência e o seu trabalho em acessibilidade. Os dados partilhados por si são utilizados apenas para fins de investigação e serão anonimizados. Por outras palavras, iremos eliminar todas as informações que o possam identificar, bem como quaisquer informações sensíveis ou delicadas.

Pedimos-lhe também que não revele informação que não se sinta confortável em partilhar ou que possa ter repercussões negativas para si ou para outros.

Q3. O que acontece se mudar de ideias?

Se mudar de ideias, pode enviar um email para claudiam@ipb.pt (Cláudia Martins) com uma mensagem curta indicando que pretende que os seus dados sejam removidos do estudo. O seu nome será imediata e permanentemente eliminado dos dados recolhidos, bem como todas as informações que o possam identificar.

Se tiver alguma queixa sobre esta investigação, pode dirigir-se ao secretário da Comissão de Ética da Faculdade de Humanidades da Universidade de Leiden através do email ethics@hum.leidenuniv.nl.

Muito obrigada pela sua participação neste estudo sem a qual este não seria possível.

Q4. Autorizo a utilização da informação recolhida sobre mim para este projeto de investigação.

- Sim
- Não

Q5. Autorizo a utilização da informação recolhida sobre mim para projetos de investigação posteriores no campo da tradução audiovisual.

- Sim
- Não

Q6. Antes de avançar, clique no botão abaixo para uma verificação captcha.

Q7. Trabalha ou já trabalhou na RTP no Gabinete de Conteúdos Adaptados (seja como funcionário interno ou externo)?

- Sim
- Não

I. Informação demográfica

Q8. Idade

- 18-24 anos
- 25-34 anos
- 35-44 anos
- 45-55 anos
- mais de 56 anos
- não quero responder

Q9. Género

- feminino
- masculino
- outro
- não quero responder

Q10. Formação completa

- ensino secundário
- licenciatura
- pós-graduação
- mestrado
- doutoramento

Q11. Área da formação que considera principal

- Ciências agrárias
- Ciências económicas
- Ciências de engenharia e tecnologias
- Ciências exatas e naturais
- Ciências médicas e da saúde

- Ciências político-jurídicas
- Ciências sociais
- Humanidades
- outra(s)

Q12. País(es) onde realizou a formação principal indicada na pergunta anterior

- Portugal
- Espanha
- França
- Reino Unido
- outro(s)

II. Formação linguística e em Tradução Audiovisual

Q13. Língua materna

- português
- inglês
- francês
- espanhol
- outra(s)

Q14. Línguas de trabalho

- português
- inglês
- francês
- espanhol

outra(s)

Q15. Línguas em que teve formação durante o seu percurso académico

inglês

francês

português

espanhol

outra(s)

Q16. Teve formação académica e/ou profissional em Tradução?

Sim

Não

Q17. Teve formação em diferentes modalidades de Tradução Audiovisual no seu percurso académico?

	Sim	Não
Legendagem interlinguística	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dobragem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Voice-over	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legendagem para surdos e ensurdecidos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legendagem para teatro e ópera (surtitling)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Audiodescrição	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Interpretação para legendagem (respeaking)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Legendagem áudio	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Universidade Politécnico Associação profissional Empresa de tradução Festival de cinema Conferên

outra(s)

III. Experiência profissional em Tradução Audiovisual

Q20. Quantos anos de experiência tem como profissional de Tradução Audiovisual?

- 0-2 anos
- 2-5 anos
- 5-10 anos
- 10-20 anos
- mais de de 20 anos

Q21. Tinha experiência em Tradução Audiovisual antes de ingressar na RTP?

- Sim
- Não

Q22. Em que modalidades e onde adquiriu essa experiência?

Canal de televisão

Empresa de tradução

Outro

Legendagem interlinguística

Dobragem

Voice-over

Legendagem para surdos e ensurdecidos

	Canal de televisão	Empresa de tradução	Outro
Legendagem para teatro e ópera (surtitling)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Audiodescrição	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interpretação para legendagem (respeaking)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legendagem áudio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interpretação de língua gestual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Outra(s) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IV. Trabalho na RTP

Q23. Qual a sua função atual nos serviços de acessibilidade na RTP e há quanto tempo desempenha esta função?

	0-2 anos	2-5 anos	5-10 anos	10-20 anos	mais de 20 anos	Não se aplica
legendagem para surdos e ensurdecidos	<input type="checkbox"/>					
audiodescrição	<input type="checkbox"/>					
interpretação em língua gestual	<input type="checkbox"/>					
outra(s) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>					

Q24. Como ingressou na RTP?

- estágio
- concurso público
- contratação direta
- colaborador externo

outro

Q25. Quantas horas por semana trabalha em média?

20-25 horas

35-40 horas

40-50 horas

Q26. Quantas horas de programação legenda ou audiodescreve por semana?

Q27. Quais as alterações que a pandemia acarretou para o seu trabalho?

V. Normas e orientações

Q28. Existem orientações **internas** escritas para os serviços de acessibilidade (por exemplo, um manual de boas práticas)?

Sim

Não

Q29. Com que frequência são estas orientações atualizadas?

Semestralmente

Anualmente

A cada 5 anos

Nunca

Legendagem para surdos e
ensurdecidos

Audiodescrição

Outro

Q30. Caso existam orientações internas, desde quando existem?

Q31. Quando tem uma dúvida não contemplada nas orientações como a resolve?

falo com um colega

consulto orientações externas que encontro na internet (indique quais)

falo com um consultor externo (pago pelo serviço)

falo com o chefe/superior hierárquico

falo com pessoas do público alvo (externas à RTP)

outro

VI. Atitudes e expectativas dos profissionais da RTP

Q32. Na sua opinião pessoal e individual, indique os aspetos/critérios prioritários aquando da legendagem para surdos e ensurdecidos?

Q33. Na sua opinião pessoal e individual, indique os aspetos/critérios prioritários aquando da audiodescrição?

Q34. Quais acha que são os aspetos/critérios prioritários para o seu público preferencial?

Fim

Q35.
Por último, estaria disponível para uma entrevista onde poderia desenvolver alguns dos temas aqui levantados? Deixe abaixo o seu email para podermos entrar em contacto consigo.